

Е.И. АБРАМОВ

Онтологические аспекты развития инфраструктуры*

Аннотация. Статья поднимает вопрос онтологической основы создания инфраструктуры и ее существования. Создание и поддержание объектов инфраструктуры связаны с жизнью человека онтологически. Развитие инфраструктуры связано с дихотомией основных философских смыслов о становлении и распаде, упорядоченности и хаотичности. Неразрывно связана с созданием и использованием объектов инфраструктуры и экономическая деятельность человека. Создание и наличие инфраструктуры влияют на формирование окружающей физической среды и, косвенно, на духовное состояние субъекта, в этой среде существующего.

Понятие инфраструктуры имеет множество определений и не имеет единого определения, что объясняется множественностью подходов, различающихся по степени охвата категорий объектов физической реальности в зависимости от исследуемого предмета. Рассмотрение инфраструктуры с социальной и этнографической точек зрения позволяет увидеть инфраструктуру как силу, определяющую социальные взаимодействия. Инфраструктура — одна из главных инструментальных сил организации общественных связей.

Ключевые слова: онтология, инфраструктура, общественные блага, экономическая деятельность, социально-экономическое развитие, антропология, этнография.

Abstract. The article addresses the ontological underpinnings in infrastructure creation and existence. With the creation and maintenance of infrastructure assets ontologically bound to human existence, infrastructure development is enmeshed with the dichotomy of cardinal ideals of formation and decay, orderliness and disorder. Human economic en-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Абрамов Е.И. Онтологические аспекты развития инфраструктуры // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 15—25. DOI:

deavours are inextricable from the creation and utilization of infrastructure assets. Their creation and availability inform both the inner and the ambient outer, impacting the individual and the surrounding physical environment.

Adorned with myriad interpretations, the notion of infrastructure eludes a singular definition. This complexity arises from a plurality of approaches, each delineating the scope of physical object categories contingent upon the subject under scrutiny. Investigating infrastructure through a human social science and ethnographic lens positions it as a dynamic actor molding social exchanges — a fundamental agency structuring communal ties.

Keywords: ontology, infrastructure, public goods, economic activity, socio-economic development, anthropology, ethnography.

УДК 111 : 330 : 338.47 : 338.49
ББК 65 : 87.1

Этимология лексемы «инфраструктура» связана с латинскими словами *infra* — «под», «ниже» и *structura* — «строение», «построение». Так, исходный смысл, сопровождающий данное понятие, означает своеобразный фундамент некоторого построения, формирующий его основу.

Можно проследить, как развитие инфраструктуры связано с дихотомией смыслов «жизнь, возникновение, создание, развитие — смерть, исчезновение, уничтожение, увядание». Исследование данных смысловых пар можно найти на всем протяжении развития философии.

Более пристальный взгляд позволяет осознать, что создание инфраструктуры занимает принципиально выдающееся, одно из ведущих мест в жизни человечества и отдельного человека, ведь вся деятельность человека проводится в непосредственном взаимодействии с объектами инфраструктуры, нахождении в них с точки зрения пространства (и времени). Объекты инфраструктуры опосредуют действие и бездействие человека, перемещение и неподвижность.

Инфраструктура позволяет человеку вести все виды деятельности, причем занятие экономической деятельностью в рамках не-

кого общества означает существование и динамику развития данного общества. Объекты инфраструктуры опосредуют перемещение и неподвижность людей как субъектов экономической деятельности, перемещение и неподвижность предметов (товаров) и совершение и несовершение действий (услуг) — как объектов экономической деятельности.

В качестве отправной аксиомы принимается утверждение, что состояние наличия экономической инфраструктуры связано с более высоким уровнем интенсивности экономической деятельности (ЭД), чем состояние отсутствия экономической инфраструктуры. В динамическом же рассмотрении создание (введение) экономической инфраструктуры связано с более высоким уровнем интенсивности ЭД; отсутствие экономической инфраструктуры — нулевым воздействием на интенсивность ЭД; выведение экономической инфраструктуры из использования — замедлением интенсивности ЭД.

Если позволить себе метафизическую гипотезу относительно существования инфраструктуры, то как жизнь человека связана с экономической деятельностью, так с ней связано и создание и существование объектов инфраструктуры. С одной стороны, объекты инфраструктуры могут быть гипотезированно представлены как живые организмы, которые, с другой стороны, одновременно вовлечены в экономическую деятельность.

Так, поддержание жизни объекта инфраструктуры, связанное с его модернизацией в контексте живого организма, связано с продолжением существования данного объекта, а в контексте экономической деятельности — с продолжением его способствования экономической деятельности.

Обсуждение вопроса ухода за состоянием объекта инфраструктуры наталкивает на мысль о противоборстве Жизни и общего, вселенского стремления материи к энтропии. Противоборство существует внутри дихотомий «упорядоченности и хаотичности», «становления (формирования) и распада». Энтропия предстает как стремление к рассеянию системности человеческого разума, разложению рукотворного.

Обращаясь к философии техники (Э. Капп, П. Энгельмейер, К. Маркс), можно обнаружить (см.: [4]), что, в отличие от самой техники, которая трактуется как продолжение органов человеческо-

го организма (органопроекция), в отношении объектов инфраструктуры (в узком понимании — зданий, сооружений и систем) данная концепция не может быть применена однозначно, ведь созданный объект инфраструктуры оказывается теперь существующим самостоятельно. «Инфраструктура» отлична от «технологии» тем, что является объектом-основой для действия других объектов, и при этом формируется система [8].

В контексте творчества как сути созидательной человеческой деятельности вся архитектура как одна из основополагающих областей искусства связана с проектированием и созданием объектов инфраструктуры. Влияние архитектуры, или, точнее, «архитектуры объектов инфраструктуры», на психоэмоциональное состояние человека стало областью современного научного дискурса и изучается направлением психологии, известным как «психология среды».

Автор настоящей работы придерживается точки зрения, согласно которой оценка влияния некоторого взятого явления становится возможной после выбора некоторой системы отсчета, в соответствии с которой объективно существующие направления развития данного явления трактуются как благоприятные/неблагоприятные, желательные/нежелательные. При рассмотрении проблемы роли инфраструктурного развития в национальной экономике с учетом международного опыта такой системой отсчета являются свойственные черты (постулаты, ценности) теории экономического роста (А. Смит, Й.А. Шумпетер, Р. Солоу), теории экономического развития (development economics) (У.У. Ростоу, С. Кузнец, В.А. Льюис), в соответствии с которыми благоприятным и желательным результатом экономической деятельности является экономический рост в количественном выражении.

В этой парадигме развитие инфраструктуры всех видов является благоприятным и желательным явлением, поскольку не только ее создание способствует экономическому росту, так как сопровождается рядом экономических транзакций (требуемых для ее создания) и связанным с этим высвобождением незадействованных экономических ресурсов (преимущественно финансовых). Помимо совершения данных капитальных затрат и их мультипликационного макроэкономического эффекта в одном временном периоде возникает потенциал многократной отдачи вложенных средств на протя-

жении многих временных периодов. Безусловно, поддержание исправности инфраструктуры также требует и регулярных затрат, которые, однако, вновь запускают эффект макроэкономического мультипликатора.

Кроме этого, создание и наличие инфраструктуры оказывают влияние и на духовное развитие человека как воспринимающего ее и взаимодействующего с ней субъекта. Данное влияние может проявляться как положительное при способствовании общению и личному взаимодействию, а также при удовлетворении личных потребностей.

Отрицательное влияние обнаруживается при воздействии объектов инфраструктуры на психоэмоциональное состояние общества. Явственно выделяется пагубность наличия стабильного шумового фона и шумовых выбросов. Данная проблема уже давно признана научным сообществом и стала известна как самостоятельный вид вредоносного загрязнения — загрязнение шумом (noise pollution) [13]. Психологическое воздействие оказывают и эстетические характеристики архитектурного исполнения объекта инфраструктуры. Известно, что архитектура так называемых «каменных джунглей» имеет трансформирующее гнетущее влияние и отрицательно сказывается на благополучии и самоощущении человека.

Кроме оказания психоэмоционального воздействия, создание объектов инфраструктуры влечет нарушение гомеостаза биогеоценозов и экосистем, повреждение целостности которых приводит к оскудению биоразнообразия и деградации территорий.

* * *

Рассмотрим современные подходы к определению понятия «инфраструктура». Российский экономист, философ транспорта Г.А. Гольц определял инфраструктуру как «весь комплекс устройств, систем, сооружений, обеспечивающих воспроизводственные процессы в хозяйственной, социальной, культурной, экологической, демографической, управленческой, политической сферах деятельности общества» [2, 6]. Таким образом, инфраструктура рассматривалась им как «вполне осязаемый материальный фундамент, благодаря которому возможно функционирование и развитие всех подсистем хозяйства и социума» [2, 6].

Объекты инфраструктуры представляют собой необходимые артерии для совершения всех мыслимых экономических транзакций. Качественно развитая инфраструктура увеличивает «скорость оборота товаров, капиталов, идей и информации» [2, 19]. Причем, по мнению Гольца, в условиях кратного увеличения скорости передачи информации, что в его социосинергетической теории связано с глубокими философскими, социально-экономическими и социально-культурными изменениями, важнейшей сферой инфраструктуры является информационно-коммуникационная, получая примат над транспортной. В целом, в ходе своего развития инфраструктура не только стимулирует, но и инициирует развитие всей экономической системы. С созданием инфраструктуры связаны промышленные заказы на капитальное строительство, оборудование и подвижной состав, а в сельскохозяйственном секторе объекты инфраструктуры дополнительно соединяют места производства и рынки сбыта. Кроме этого, инфраструктура является потенциальным катализатором сглаживания глубоких социально-культурных региональных различий.

При исследовании влияния транспортной инфраструктуры Гольц предлагает обратить внимание на локальные (зависимость транспортного потока от скорости, стоимости, надежности доставки) и макроэкономические показатели (зависимость темпов социально-экономического развития от суммарной скорости доставки грузов и пассажиров) (см.: [2, 19]). Интересно, что в работе, посвященной методике восстановления исторических данных о динамике валового внутреннего продукта, важнейшим косвенным фактором выделяется анализ данных о всех видах перевозок [1], что дополнительно свидетельствует об основообразующей роли инфраструктуры (в том числе транспортной) в экономической системе.

В контексте экономического развития инфраструктура видится как средство капитализма для создания экономического богатства, которое будет распределено (см.: [17]).

Современные зарубежные классификации, создаваемые для проведения экономических исследований, подходят к определению инфраструктуры, различая ее по степени охвата категорий физических объектов в зависимости от исследуемого предмета. Например, в статье «Measuring Infrastructure in BEA's National Economic

Accounts» [5] перед авторами стояла задача наиболее объективного рассмотрения инфраструктуры для целей национальной экономической политики. С помощью статистических данных Системы национальных счетов определение инфраструктуры производится через объединение трех широких категорий активов:

- базовая (здания, сооружения и оборудование в отраслях энергетики, транспорта, водоснабжения, водоотведения, обращения с отходами, гидротехники);
- социальная (социальные объекты: правоохранительные учреждения, учреждения образования, больницы);
- цифровая (активы, обеспечивающие хранение и передачу информации посредством централизованной коммуникационной системы).

Сохраняется неоднозначность отнесения активов в случае цифровой инфраструктуры: прежде всего, ввиду недостаточной детализации официальной статистической информации. Тем не менее авторы однозначно относят к ней активы предприятий в отраслях телерадиовещания, телекоммуникаций, обработки данных, информационных услуг, интернет-издательств. К данным активам относятся телекоммуникационное и компьютерное оборудование, а также программное обеспечение данного круга предприятий.

Если использовать таксономию экономических благ П. Самуэльсона и Р. Мусгрейва, разделяемых по критериям конкурентности (*rivalry*) и исключаемости (*excludability*), при исследовании инфраструктуры интерес представляет в целом категория неконкурентных общественных благ — как исключаемых, так и неисключаемых [10; 12]. Тем не менее логично обозначать в качестве инфраструктуры не только общедоступные объекты или объекты, служащие общественным интересам, но и те объекты, которые находятся в частной собственности предприятий других секторов и отраслей, однако без которых их нормальная экономическая деятельность была бы невозможна или затруднена.

«Инфраструктуру считают некой скрытой основой — связующей средой или током между объектами, имеющими позитивные следствия, форму и закономерность. Однако сегодня инфраструктура — это не только сети труб и проводов, но и массивы микроволн от спутников, и популяции миниатюрных электронных устройств,

которые мы держим в руках. Общие стандарты и идеи, управляющие всем — от технических объектов до стилей менеджмента — также составляют инфраструктуру. Инфраструктура вовсе не скрыта: напротив, теперь она — явная точка соприкосновения и доступа между всеми нами — правила, регулирующие пространство повседневной жизни» [6, 11], — утверждает архитектор Келлер Истерлинг, автор книг о роли структуры пространств.

Рассмотрение инфраструктуры с социальной и этнографической точек зрения позволяет увидеть инфраструктуру как силу, определяющую социальные взаимодействия: какие точки пространства должны быть соединены, а какие — не должны; представители каких социальных групп, а также какие материальные ценности могут свободно перемещаться, а какие должны оставаться на месте; на уровне городов — кто может и должен быть включен в городскую жизнь, а кто из нее исключается [11].

Возникает понятие «инфраструктурного брутализма» — [самостоятельной] эстетики, политическая программы, а также психологического и материального состояния [17, 33]. Инфраструктура — один из главных векторов организации общества государством [14], которое обладает «инфраструктурной силой», используемой для регулирования направлений развития гражданского общества [9]. В связи с этим выделяется термин *infrastructural violence* — «инфраструктурное насилие (инфраструктурная жестокость)», проявляющийся в двух видах: активном и пассивном. Активное инфраструктурное насилие связано с умышленными, активными действиями создания инфраструктуры, сопровождающимися негативными, дискриминирующими последствиями для отдельных групп. Пассивная форма данного понятия, наоборот, связана с непредумышленными пагубными последствиями, вытекающими из ограничений и недочетов инфраструктуры [11, 406—407].

Продолжение этнографического рассмотрения инфраструктуры приводит к тому, что в научном дискурсе сегодня также появляется новый, непривычный для современной западной культуры взгляд, в соответствии с которым в качестве объекта инфраструктуры начинает рассматриваться сам человек. По отношению к местным агломерациям рассматривается инфраструктура человеческих взаимоотношений [15]: личных и деловых — как сеть невидимых

связей, заложенная в само слово «инфраструктура». Выстраивание такой сети для каждого индивида сравнивается с построением инфраструктуры, в котором участвует «фатический труд» [7] семиотического блага речевых коммуникаций. Наконец, в качестве инфраструктуры рассматривается само человеческое тело [16], когда человек выполняет физический труд, обеспечивает социальный уход, осуществляет необходимые, но порой невидимые общественно полезные действия, позволяющие людям в отдельности и обществу в целом продолжать жизнь и деятельность. «Обеспечение функционирования» данной сферы социальной инфраструктуры порождает множество этических вопросов, на которые человечеству предстоит ответить в будущем.

Переходя к окончанию, в итоге рассмотрения всех этих подходов видно, что широта и фокус определения инфраструктуры остаются в каждом из прикладных случаев на усмотрение исследующего ее автора. «Нельзя сказать, что различные инфраструктуры просто позитивистски существуют. Подход к определению инфраструктуры — это вопрос выбора категорий» [8], которые и наполняют ее смыслом.

Литература

1. Гольц Г.А. Долговременные исторические тренды как фактор экономического прогнозирования: транспорт, экономика, демография // Проблемы прогнозирования. 2004. № 2. С. 25—36.
2. Гольц Г.А. Инфраструктура и общество: принципы стратегии опережающего развития России // Экономическая наука современной России. 2000. № 2. С. 5—21.
3. Миловидов В.Д. Философия финансового рынка. М.: ООО «Издательство МАГИСТР», 2013. 272 с.
4. Никитаев В.В. Философия техники, инфраструктура и власть // Первые Степинские чтения. Современный этап развития науки и кризис техногенной цивилизации: материалы конференции с международным участием, Москва, 05—06 ноября 2019 года / Институт философии РАН. М.: Университетская книга, 2019. С. 268—271.

5. *Bennett J. et al.* Measuring Infrastructure in BEA's National Economic Accounts / J. Bennett, R. Kornfeld, D. Sichel, D. Wasshausen. Cambridge, Mass: National Bureau of Economic Research, 2020.
6. *Easterling K.* Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space. L.: Verso, 2014. 252 p.
7. *Elyachar J.* Phatic labor, infrastructure, and the question of empowerment in Cairo // *American Ethnologist*. 2010. Vol. 37 (3). P. 452—464.
8. *Larkin B.* The Politics and Poetics of Infrastructure // *Annual Review of Anthropology*. 2013. No. 42:1. P. 327—343.
9. *Mann M.* The autonomous power of the state: Its origins, mechanisms and results // *European Journal of Sociology*. 1984. No. 25(2). P. 185—213.
10. *Musgrave R.* A Theory of Public Finance. N.Y.: McGraw-Hill, 1959. 628 p.
11. *Rodgers D., O'Neill B.* Infrastructural violence: Introduction to the special issue // *Ethnography*. 2012. Vol. 13 (4). P. 401—412.
12. *Samuelson P.A.* The Pure Theory of Public Expenditure // *The Review of Economics and Statistics*. 1954. Vol. 36(4). P. 387—389.
13. ScienceDirect. Noise Pollution: URL: <https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/noise-pollution> (дата обращения: 19.12.2021).
14. *Scott J.C.* Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, C: Yale University Press, 1998. 464 p.
15. *Simone A.* People as Infrastructure: Intersecting Fragments in Johannesburg // *Public Culture*. 2004. No. 16. P. 407—429.
16. *Truelove Y., Ruszczyk H.A.* Bodies as urban infrastructure: Gender, intimate infrastructures and slow infrastructural violence // *Political Geography*. 2022. Vol. 92. No. 102492.
17. *Truscello M.* Infrastructural brutalism: art and the necropolitics of infrastructure. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2020. ix, 366 p.

References

1. *Gol'c G.A.* Dolgovremennye istoricheskie trendy kak faktor ekonomicheskogo prognozirovaniya: transport, ekonomika, demografiya // Problemy prognozirovaniya. 2004. № 2. S. 25—36.
2. *Gol'c G.A.* Infrastruktura i obshchestvo: principy strategii ope-rezhayushchego razvitiya Rossii // Ekonomicheskaya nauka sovremennoj Rossii. 2000. № 2. S. 5—21.
3. *Milovidov V.D.* Filosofiya finansovogo rynka. M.: OOO «Iz-datel'stvo MAGISTR», 2013. 272 s.
4. *Nikitaev V.V.* Filosofiya tekhniki, infrastruktura i vlast' // Pervye Stepinskie chteniya. Sovremennyy etap razvitiya nauki i krizis tekhnogennoj civilizacii: materialy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, Moskva, 05—06 noyabrya 2019 goda / Institut filosofii RAN. M.: Universitetskaya kniga, 2019. S. 268—271.

М.Г. ПОКИДЧЕНКО

Россия — это Евразия?*

Аннотация. В статье рассматривается историческое противопоставление России и Западной Европы в течение XVIII—XXI вв. Привлекаются мнения как российских, так и западных политиков и общественных деятелей. Показано, что современные противоречия России и Запада имеют глубокие и давние общественно-политические основания.

Ключевые слова: геополитика, история, экономика.

Abstract. The article examines the historical contrast between Russia and Western Europe during the 18-th and 21-st centuries. The opinions of both Russian and Western politicians and public figures are attracted. It is shown that the modern contradictions between Russia and the West have deep and long-standing socio-political foundations.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Покидченко М.Г. Россия — это Евразия? // Философия хозяйства. 2024. № 1. С. 25—35. DOI: